

gene die zijn vertrouwen aan de Vennootschap schenkt in de vorm van een crediet of hoe ook.

Alleen de aandeelhouder, zijnde meestal de eenige die belang heeft bij een juiste winstrekening, zal schade lijden.

Nu mag men verwachten, dat iemand die aandeelhouder in een dergelijke onderneming wordt, zich ervan bewust is, dat provisies of steekpenningen worden betaald, waarvan uiteraard geen bewijsstukken kunnen worden overgelegd. Om hem ten overvloede hieromtrent in te lichten, moet m.i. in de Statuten bepaald worden, dat geen provisiepost (eventueel boven zeker bedrag) mag worden betaald dan met goedkeuring van Commissarissen. Als deze bepaling niet bestaat, moet men er m.i. op aandringen, dat ze in de Statuten wordt opgenomen.

Als de accountant zich er van overtuigt, dat Commissarissen met de provisieposten accoord gaan, dan is er, naar ik meen, geen reden de handtekening onder de jaarstukken uit hoofde van deze posten te weigeren.

W. J. BRENKMAN.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHuishouDKUNDE

Redactie: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Accounting science in the future

Leake, P. D. — In den aanhef van dit uitvoerige artikel wordt het volgende opgemerkt: „Accounting science — the science of finance — is still in its youth, but Mr. Leake maintains that it must ultimately become one of the greatest social sciences, and that it is now ripe for development. He makes suggestions for the alteration of the company law in two important respects, and advocates the creation of more Chairs of Accounting at the Universities and of an international body on the lines of the International Law Association.”

A 1 *The Accountant 28 November 1931*

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The accountant as expert witness

Cutforth, A. E. — In den aanhef van dit zeer uitvoerige artikel wordt het volgende opgemerkt: „Accountants are quite frequently called upon to give evidence as expert witnesses, and whatever the Tribunal before which they must appear, there are certain fundamental principles which must be clearly appreciated and borne in mind. These principles are set out in this valuable paper which should be read with great interest by all accountants, for any member of the profession may be suddenly asked to assist the Courts from the witness box.”

A IV 1 *The Accountant 21 November 1931*

The scope of the small accounting firm

Rittenhouse, C. F. — De vrees, geuit door de leiders van kleine accountantskantoren dat zij verdrongen zullen worden door de zich steeds verder uitbreidende „national firms” is volgens schrijver misplaatst. De „local firms” voorzien in een behoefte vooral door het persoonlijk contact, dat zij verlenen kunnen.

A II 2 *The Journal of Accountancy Januari 1932*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Sales accounting practice in the gas industry

Davies, H. — In een vervolg artikel wordt een beschrijving gegeven van de administratieve verantwoording van de bijproducten der gasfabricage.

A III 3 *The Accountant 21 November 1931*

La technique du classement

Gaido, L. — Behandelt de verschillende principes en systemen van opberging der documenten en het daarbij te gebruiken materieel.

A III 3 *Mon Bureau Januari 1932*

Les systèmes fiches et feuillets mobiles

Liber, H. — Bespreekt diverse kaartsystemen, losbladige boeken en eenige signaal- en opsporingssystemen.

A III 3 *Mon Bureau Januari 1932*

Some difficulties arising in consolidated financial statements

Staub, W. A. — Behandelt uitvoerig verschillende „zagstukken” bij de opstelling van consolidated balance-sheets. De veelal geldende meening, dat het al of niet als „consolidated” opnemen afhangt van het meer of minder dan 50 % aandeelenbezit, wordt o.a. door schrijver niet gedeeld. Dit kan ook afhangen van de soorten der aandeelen in bezit, de mate van voting control, management control, economische en andere belangen.

A III 3 *The Journal of Accountancy Januari 1932*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Stock control and departmental management

Selmon, H. R. — Bovenstaand onderwerp wordt uitvoerig besproken; aan den kop van dit artikel staat de volgende opmerking:

„In a large departmental store the institution of an effective system of control presents a difficult problem. In this lecture the author describes the system of departmental records known as the „Cost and Selling System”, which controls the progress of the business behind the scenes and enables the final results to be ascertained.”

A IV 4 *The Accountant 19 December 1931*

B. BEDRIJFSHuishouDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHuishouDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Comment la lecture des bilans donne une idée précise de l'état d'organisation d'une entreprise

Woyciekowski, J. de — Besproken worden de voornaamste punten welke bij het „balans lezen” dienen te worden bezien.

B a III 3 *Mon Bureau Januari 1932*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Information in published accounts

Longdon-Griffiths, C. H. — Naar aanleiding van de opmerking, dat het voldoende is, indien de positie van de onderneming niet slechter is dan de balans aangeeft, geeft schrijver een uiteenzetting, waarom dit standpunt naar zijn meening niet juist is.

B a IV 2e *The Accountant 28 November 1931*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Rentabiliteit van groote ingenieurswerken

Ven, dr. ir. J. L. de — Het nut van veel openbare gebouwen wordt meestal niet in de geldelijke opbrengst, de economische rentabiliteit gemeten, maar in het maatschappelijk nut. Dikwijls komen de baten van een groot werk, althans ten deele, ten goede aan de overheid, die het tot stand brengt. De verhouding tusschen de opbrengst en de kosten van zulk een werk wordt financieele rentabiliteit genoemd. Bij de civiel-ingenieurswerken komen alle overgangen voor tusschen werken, waarbij alleen van een maatschappelijk rendement gesproken kan worden en die, waarbij de directe financieele rentabiliteit als eisch gesteld wordt.

B a VI 3 *De Ingenieur 8 Januari 1932 p. T 15 — T 16*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Rentabiliteit van groote ingenieurswerken

Ven, dr. ir. J. L. de — Het nut van veel openbare gebouwen wordt meestal niet in de geldelijke opbrengst, de economische rentabiliteit gemeten, maar in het maatschappelijk nut. Dikwijls komen de baten van een groot werk, althans ten deele, ten goede aan de overheid, die het tot stand brengt. De verhouding tusschen de opbrengst en de kosten van zulk een werk wordt financieele rentabiliteit genoemd. Bij de civiel-ingenieurswerken komen alle overgangen voor tusschen werken, waarbij alleen van een maatschappelijk rendement gesproken kan worden en die, waarbij de directe financieele rentabiliteit als eisch gesteld wordt.

B a VI 3 *De Ingenieur 8 Januari 1932 p. T 15 — T 16*

Amalgamations

Cufforth, A. E. — Van verschillende vormen van samenwerking (prijsovereenkomsten, fusies, holding-companies enz.) worden de voor- en nadeelen uiteengezet. In het bijzonder wordt de nadruk gelegd op het psychologische probleem, de menselijke factor.
B a VI 5 *The Accountants' Magazine Januari 1932*

Nederland als vestigingsplaats der industrie

Bölger, dr. ir. B. — Op een algemeene inleiding over de belang- rijkheid van de industrie voor Nederland volgt een analyse van de vestigingsplaatsfactoren: afzetgebied van het product, vindplaatsen der grondstoffen, het productieproces, distributie, vervoer, kapitaalvoor- ziening, arbeidskrachten, overheidsmaatregelen en tenslotte de samen- werking tusschen de verschillende factoren. Bij nadere bespreking van een en ander wordt er speciale aandacht aan gewijd hoe Nederland er in het algemeen ten aanzien van de verschillende factoren voorstaat.
B a VI 8 *De Ingenieur 8 Januari 1932 p. T 1 — T 15*

La technique du classement

Gaido, L. — Behandelt de verschillende principes en systemen van opberging der documenten en het daarbij te gebruiken materieel.
B a VI 23 *Mon Bureau Januari 1932*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

De crisis en de salarissen der ambtenaren

Smit Kleine, F. A. — Schr. bepleit een systeem van automati- sche regeling van ambtenaarssalarissen, waarbij het gemiddeld amb- tenaars-salaris gelijk is aan het gemiddeld inkomen van een niet amb- telijk gezin.
B a VII 2 *Econ. Statistische Berichten 23 Maart 1932*

Het individueele onderzoek in de psychotechniek

Schone, Dipl. Ing. G. A. — Het individueele onderzoek beoogt het geven van een beschrijving van de persoonlijkheid, omvattend in- telligentie en arbeidskarakter. Het doel is grotere zekerheid te krijgen bij de keuze van nieuw personeel en bij het verplaatsen van menschen in het bedrijf. Deze keuze moet bepaald worden door de geheele per- soonlijkheid, niet slechts door de mate van intelligentie. Een enkel intelligentie-onderzoek, zooals bij het massa-onderzoek plaats vindt, kan aan dezen eisch niet voldoen. Het individueele onderzoek vormt een waardevol hulpmiddel naast de bestaande methoden, die bij personeel- keuze toegepast worden.
B a VII 5 *De Ingenieur 22 Januari 1932 p. A 49 — A 58*

Iets over tijdcontrôle en tijdcontrôle-apparaten

Swaab, S. — Onderscheiden wordt aanwezigheidscontrôle en werk- contrôle. De nadeelen van presentielijsten en het loodjessysteem wor- den uiteengezet. Verschillende automatische, registreerende apparaten worden uitvoerig behandeld.
B a VII 5 *Administratieve Arbeid Januari 1932*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Nederland als vestigingsplaats der industrie

Bölger, dr. ir. B. — Op een algemeene inleiding over de belang- rijkheid van de industrie voor Nederland volgt een analyse van de ves- tigingsplaatsfactoren: afzetgebied van het product, vindplaatsen der grondstoffen, het productieproces, distributie, vervoer, kapitaalvoor- ziening, arbeidskrachten, overheidsmaatregelen en tenslotte de samen- werking tusschen de verschillende factoren. Bij nadere bespreking van een en ander wordt er speciale aandacht aan gewijd hoe Nederland er in het algemeen ten aanzien van de verschillende factoren voorstaat.
B b V 1 *De Ingenieur 22 Januari 1932 p.A 49 — A 58*

De Limburgsche electriciteitsvoorziening

Gelissen, Prof. dr. ir. H. — De electriciteitsvoorziening moet ge- zien worden als een onderdeel van de energiehuishoudkunde, welke tot doel heeft opwekking, distributie en toepassing van energie onder de meest gunstige economische omstandigheden te doen plaats vinden. Voor Limburg zou het in 't Geuldal bij Mechelen mogelijke spaar- bekken van zeer groote beteekenis zijn (opvangen van de spits van Brabant, Gelderland en Limburg, schepping van een reserve, enz.). Schr. bepleit daarom internationale samenwerking.
B b V 19 *De Nederl. Mercur 4 Febr. 1932*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Spoor, tram en auto

Boerman, W. E. — Schr. bepleit een organisatie van het ver- keerswezen, waarbij samenwerking tusschen spoor, tram en auto wordt betracht.
B b VII 2 *De Nederl. Mercur 3 Maart 1932*

Holland und sein Flugverkehrswesen

Martin, H. — Schr. schetst de oprichting en ontwikkeling van de K.L.M., haar bedrijfsuitkomsten, haar verhouding tot de regeering en het aandeel dat zij in het Europeesch luchtvaartverkeer heeft verkre- gen. Het artikel wordt besloten met een beschouwing over de luchtver- binding met de koloniën.
B b VII 5 *Finanzwirtschaftliche Uebersicht der statistischen Abtei- lung (der) Amsterdamsche Bank No. 1 1932*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Wirtschaftsprüfer, der, Archiv für Revisions- und Treuhandwesen. Zeitschrift für das Treuhandwesen. 1 Jhrg. Leipzig, 1932.
Daley, L. B. Junior book-keeper. New York, 1932.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Schafer, Max und Jakob Kaiser. Das Rechnungswesen bei den Reichsbahnausbesserungswerken (RAN). Berlin, 1932.
Bell, W. Cost and financial accounts and their reconciliation. New York, 1931.
Haak, G. ter. Powers en haar nieuwe vindingen. Rotterdam, 1932.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Harle, P. Tutorial auditing. London, 1931.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Studiën, Bedrijfseconomische. Een verzameling herdrukken van rede- voeringen, referaten en artikelen van J. G. de Jongh, J. G. Ch. Volmer, Th. Limperg Jr. e.a. Haarlem, 1932.

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Bowie, J. A. American schools for business. London, 1932.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Winkelmann, Sieghard. Konsumvereine und Einzelhandel, unter be- sonderer Berücksichtigung der Unkosten- und Aufschlagersfragen. Frankfurt a. M., 1931.

Bente, Hermann. Kapitalabwertung und Wirtschaftskrise. Tübingen, 1932.

Churchill, W. L. Pricing for profit. New York, 1932.

Jordan, Hermann. Das Rechnen mit gleitenden Unkostensätzen in Giessereibetrieben. Düsseldorf, 1931.

Marschak, Jakob. Elastizität der Nachfrage. Zur empirischen Fest- stellung relativer Marktconstanten durch Beobachtung von Haushalt, Betrieb und Markt. Tübingen, 1931.

Stams, Edmund. Der Bergschaden in seiner bilanzmässigen Stellung im Steinkohlenbergbau des Ruhrgebiets. Quakenbrück, 1931.

Heyer, Ludwig. Kalkulation und Preispolitik in der Steinindustrie der Wegebaustoffe. Kallmünz, 1932.

Gottschall, Hugo. Die Bilanzen der Konsumvereine, betrachtet unter dem Gesichtspunkt der Liquidität. Berlin, 1932.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Gottschall, Hugo. Die Bilanzen der Konsumvereine, betrachtet unte- dem Gesichtspunkt der Liquidität. Berlin, 1932.